

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО 21 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ.

Каримов А.Х. Алиева М. Б.

Ташкентская медицинская академия

Актуальность: Одним из грозных осложнений течения беременности является угроза прерывания гестации. Многочисленные факторы способствуют развитию этого осложнения. Недостаточность прогестерона является ведущим звеном в развитии угрозы прерывания беременности до 21 недельной гестации.

Цель : улучшить тактику ведения беременных с угрозой прерывания, путем применения вагинального прогестерона Фертигеста 400 мг.

Материал и методы исследования. Проведено обследование 20 беременных женщин до 21 недели гестации с угрозой прерывание беременности. Беременные на сроке 7-12 недель, у которых возникла угроза самопроизвольного прерывания беременности в 1 триместре, были разделены на 2 группы: первая группа характеризовалась болями внизу живота, без кровянистых выделений (59) %, вторая группа состояла (41%) больных жаловались на боли в нижней части живота, кровянистые выделения. Среди беременных (35,3%) в анамнезе была первая беременность 7-12 недель (23,5%), не было аборт при второй беременности (41%) был один или два аборт при третьей беременности (2%). В первой группе (59%) женщин без кровотечений получали прогестерон по 400 мг 3 раза вагинально по поводу болей внизу живота, а во второй группе (29,4%) по поводу болей внизу живота с кровотечением получали дидрогестерон по 10 мг каждые 8 ч после приема 40 мг дидрогестерона однократно перорально (до исчезновения острых симптомов), при пульсирующих болях в нижней части живота, с

кровавыми выделениями (11,6%) прогестерон по 200 мг 3 раза вагинально. . Результат исследования показал, что у женщин в группе 1 риск самопроизвольного аборта был значительно снижен по сравнению с женщинами из группы 2.

Таким образом, полученные данные показывают эффективность вагинального введения прогестерона 400мг беременным с клиническими симптомами без кровотечений и с угрозой самопроизвольного аборта. Качество жизни плода сохранялось (75%) при вагинальном применении прогестерона 400мг для устранения самопроизвольного аборта в клинических проявлениях.